

Diseño de una planta de producción de biodiésel a partir de aceite de *Jatropha curcas*

*Design of a biodiesel production plant from *Jatropha curcas* oil*

José Ángel Sarmiento Martínez

Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

Email: smjoseangel@hotmail.com

Luis Eduardo Vega Urdaneta

Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

Email: lvegacle@gmail.com

Charles Albert Gutiérrez Mendoza

Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

Email: Charles.agm@gmail.com

Recibido: 14-06-2021

Aceptado: 13-09-2021

Resumen

Durante la última década, el método de producción de biodiésel mediante aceites vegetales ha sido estudiado y propuesto como alternativas para la sustitución de combustibles fósiles, un aspecto importante para desistir de la dependencia de los mismos. El objetivo principal de la investigación es diseñar una planta de producción de biodiésel a partir de aceite de *Jatropha curcas*, con el propósito que las propiedades del combustible sean similares a los datos reportados según las normas internacionales. Se usó el programa Aspen plus V8.8 para la simulación del proceso de producción de biodiésel bajo condiciones estándar, previamente se hizo una investigación bibliográfica de las propiedades que afectan su proceso. La reacción se llevó a cabo en un proceso continuo de dos etapas, donde la relación molar metanol: triglicéridos utilizada fue 9:1, empleando catalizadores homogéneos. En general, el modelo simulado presenta valores muy cercanos al establecido por las especificaciones de la norma ASTM D6751.

Palabras Clave: Biodiesel, simulación, *Jatropha curcas*, aceite vegetal, triglicéridos

Abstract

*During the last decade, the biodiesel production method using vegetable oils was subject of multiples investigation, propose as an alternative for the substitution of fossil fuels. The objective of the study was to realize a design a biodiesel production plant from *Jatropha curcas* oil, with the sheer proposes of biodiesel properties stay within the range of the international establish normative. The tool used to simulate the production process of biodiesel under standard conditions, was Aspen plus software, in order to run the simulation, it was necessary the necessary an investigation of the properties who had a pivotal role during the process. The reaction reactor was under the specification of a molar relation was 9:1 methanol: triglycerides, with the presences of homogeneous catalysts. In conclusion the simulated process shows have great affinity with the specifications of the ASTM D6751 standard.*

Keywords: Biodiesel, simulation, *Jatropha curcas*, vegetable oil, triglycerides

Introducción

La producción y explotación de biocombustibles como una alternativa energética para la sustitución paulatina y el alargamiento del tiempo de vida de los combustibles fósiles tradicionales, es, hoy, un tema de primer orden en el desarrollo tecnológico, Rodríguez [1]. Así mismo, la creciente preocupación acerca del impacto ambiental, especialmente en cuanto a lo relacionado con las consideraciones relacionadas con el